

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH BOSQICHIDA PSIXOLOGIK XIZMAT KO'RSATISHNING AHAMIYATI

Jiyanova Billura Valijon qizi

O'zMu Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Psixologik xizmatda ta'limni modernizatsiya qilish bosqichi psixologiya sohasida o'qitish va klinik amaliyotni yaxshilash uchun innovatsion yondashuvlar, uslublar va texnologiyalarning integratsiyasi bilan tavsiflanishi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Nevrologiya, texnologiya, ta'lim, integratsiya, individual, guruh, emotsional, inklyuziv ta'lim, multimedia resurslari.

Bugungi shiddat bilan o'zgarib borayotgan globallashuv davriga kelib ham O'zbekiston o'z istiqboli va kelajagini oilani rivojlantirish, uni e'zozlashda, deb bilayotgani yuqoridagi an'anaviy qadriyatlarimizni yanada boyitgan holda zamonaviy, namunali va farovon jamiyatni barpo etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanganida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bugun yurtimizda demokratik huquqiy davlat barpo etish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish borasida keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda.

Ta'limda psixologik xizmatlar ko'rsatishni modernizatsiya qilish bosqichi turli mintaqalar va muassasalarda farq qiladi. Ayrim hududlarda psixologik xizmatlarni modernizatsiya qilingan ta'lim tizimiga integratsiyalash borasida sezilarli yutuqlarga erishilgan bo'lsa, boshqalari hali boshlang'ich bosqichda. Modernizatsiyaning ilg'or bosqichlarida ta'lim muassasalari o'quvchilar muvaffaqiyatida ruhiy salomatlik va farovonlikning muhimligini tan oldilar va psixologik xizmatlarni o'z doirasiga kiritdilar. Ushbu muassasalarda individual va guruhli maslahatlar, psixoterapiya va baholashlarni o'z ichiga olgan bir qator xizmatlarni ko'rsatadigan o'qitilgan mutaxassislar bilan maxsus maslahat markazlari bo'lishi mumkin. Shuningdek, ular

maxsus yordam ko'rsatish uchun tashqi ruhiy salomatlik tashkilotlari bilan hamkorlik qilishlari mumkin.

Bunday muassasalarda ruhiy salomatlik muammolari, o'rganish qiyinchiliklari, xatti-harakatlar va hissiy muammolarni aniqlash va hal qilish uchun protokollar va mexanizmlar o'rnatilgan. Ular talabalar orasida hissiy intellekt, stressni boshqarish va chidamlilikni rivojlantirish uchun keng qamrovli dasturlarga ega bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ular o'quvchilarning psixologik farovonligini qo'llab-quvvatlashda muvofiqlashtirilgan sa'y-harakatlarni ta'minlash uchun o'qituvchilar va ota-onalar bilan yaqindan hamkorlik qiladilar.

Biroq, ko'pgina hududlarda ta'limda psixologik xizmatni modernizatsiya qilish hali dastlabki bosqichda. Cheklangan resurslar, o'qituvchilar uchun yetarli darajada tayyorgarlik ko'rmaslik va ruhiy salomatlik atrofidagi stigma taraqqiyotga to'sqinlik qilishi mumkin. Bunday hollarda ta'lim muassasalarida professional psixologlar yoki maslahatchilarning cheklanganligi sababli maxsus maslahat xizmatlarining yetishmasligi bo'lishi mumkin.

Ta'limda psixologik xizmatlarni modernizatsiya qilish uchun siyosat kun tartibida ruhiy salomatlikni birinchi o'ringa qo'yish va shunga mos ravishda resurslarni taqsimlash juda muhimdir. Bunga ruhiy salomatlik bo'yicha malakali mutaxassislarni yollash uchun mablag' ajratish, ruhiy salomatlik muammolarini aniqlash va qo'llab-quvvatlash bo'yicha o'qituvchilarning muntazam kasbiy malakasini oshirish hamda ruhiy salomatlik bo'yicha ta'limni o'quv dasturiga kiritish kiradi. Taraqqiyot, shuningdek, xabardorlikni oshirish va ruhiy salomatlik haqida stigmani kamaytirishga bog'liq. Bunga kompaniyalar, jamoatchilik ishtiroki va ota-onalar va boshqa manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik qilish orqali erishish mumkin. Resurslari cheklangan hududlarda talabalarga psixologik yordam olish uchun tashqi ruhiy salomatlik tashkilotlari yoki tele-maslahat xizmatlari bilan hamkorlik qilish mumkin.

Psixologik xizmatda ta'limni modernizatsiya qilish bosqichi psixologiya sohasida o'qitish, o'qitish va klinik amaliyotni yaxshilash uchun innovatsion yondashuvlar,

uslublar va texnologiyalarning integratsiyasi bilan tavsiflanadi. Ushbu modernizatsiyaning ba'zi asosiy jihatlari:

- Texnologiya va internet taraqqiyoti bilan psixologik xizmat bo'yicha ta'lim onlayn platformalar va masofaviy ta'lim dasturlari orqali amalga oshirilmoqda. Bu odamlarga o'zlariga qulay bo'lgan istalgan joydan ta'lim va ta'lim olish imkonini beradi. Onlayn kurslar, vebinarlar va virtual sinflar psixologiya bo'yicha bilim va ko'nikmalarni etkazishning mashhur usullariga aylandi.

- Psixologiyada o'rganish va ko'nikmalarni rivojlantirish uchun samarali vositalar sifatida ta'lim dasturlari va elektron o'quv platformalari paydo bo'ldi. Ushbu vositalar interaktiv va qiziqarli tajribalarni taklif qiladi, bu esa o'quvchilarga o'yin, simulyatsiya va multimedia resurslari orqali ta'lim mazmuni va amaliyot ko'nikmalariga kirish imkonini beradi.

- Teleterapiya va masofaviy klinik xizmatlar, ayniqsa so'nggi paytlarda mashhurlikka erishdi. Ushbu texnologiyalar psixologlarga videokonferensaloqa platformalari va xavfsiz aloqa kanallaridan foydalangan holda masofadan turib maslahat, terapiya va psixologik baho berish imkonini beradi. Bu jismoniy shaxslarga jismoniy joylashuvdan qat'i nazar, psixologik yordam va xizmatlarni olish imkonini beradi.

- Psixologik xizmatdagi zamonaviy ta'lim ma'lumotlar va dalillarga asoslangan amaliyotlardan foydalanishga urg'u beradi. Ma'lumotlar tahlili, mashinani o'rganish va sun'iy intellekt kabi texnologiyalar katta ma'lumotlar to'plamlarini tahlil qilish, naqshlarni aniqlash va shaxsiylashtirilgan aralashuvlar va davolash uchun asosli qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

- Psixologiya nevrologiya, texnologiya va ta'lim kabi boshqa fanlar bilan tobora integratsiyalashib bormoqda. Psixologik xizmatdagi zamonaviy ta'lim fanlararo hamkorlikni rag'batlantiradi, psixologik muammolarni tushunish va davolashni yaxshilash uchun turli sohalarda bilim va usullar almashinuvini rag'batlantiradi.

Psixologiya sohasida uzluksiz o'rganish va kasbiy rivojlanish juda muhimdir. Zamonaviy ta'lim tashabbuslari psixologlarga seminarlar, seminarlar, konferentsiyalar va kasbiy sertifikatlar orqali o'z bilim va ko'nikmalarini yangilash imkoniyatini berishga qaratilgan. Bu amaliyotchilarga ushbu sohadagi so'nggi tadqiqotlar, yutuqlar va axloqiy me'yorlar bilan yangilanib turishga yordam beradi.

Psixologik xizmatda ta'limni modernizatsiya qilish bosqichi texnologiya, dalillarga asoslangan amaliyotlar, fanlararo hamkorlik va umrbod ta'limning muhimligi bilan ajralib turadi. Ushbu yutuqlar yuqori sifatli psixologik xizmatlarni taqdim etishni osonlashtiradi va sohaning umumiy o'sishi va rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Umuman olganda, ta'limda psixologik xizmatlarni modernizatsiya qilish doimiy jarayon bo'lib, siyosatni o'zgartirish, resurslarni taqsimlash, kasbiy rivojlanish va jamoatchilikni qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga olgan ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Yaxlit va inklyuziv ta'lim tizimini ta'minlash uchun modernizatsiya jarayonida o'quvchilarning ruhiy salomatligi va farovonligiga ustuvor ahamiyat berish zarur. Ta'limni modernizatsiyalash bosqichidagi psixologik xizmatlar o'quvchilarni, pedagoglarni va umuman ta'lim tizimini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Psixologik xizmatlar individual va guruh ehtiyojlarini aniqlash uchun baholash o'tkazadi, masalan, o'rganishdagi nogironlik, ruhiy salomatlik muammolari yoki xatti-harakatlar muammolarini aniqlash. Keyin ular ushbu muammolarni hal qilish uchun tegishli choralar ko'radi va yordam beradi, talabalarga modernizatsiya qilingan ta'lim tizimida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur yordamni ko'rsatadi.

Psixologik xizmatlar talabalarga yo'l-yo'riq va maslahat xizmatlarini taklif qiladi, ularga akademik, ijtimoiy va shaxsiy qiyinchiliklarni engishga yordam beradi. Ular martaba rejalashtirish, o'qish qobiliyatlari va qarorlar qabul qilish kabi sohalarda yordam beradi. Ushbu yo'l-yo'riq, ayniqsa, ta'limni modernizatsiya qilishda muhim ahamiyatga ega, chunki talabalar yangi o'quv muhiti, texnologiyalari va martaba imkoniyatlarini o'rganmoqda. Psixologik xizmatlar hissiy farovonlik va ruhiy salomatlikni rag'batlantirishga ustuvor ahamiyat beradi. Ular yangi ta'lim

yondashuvlarini amalga oshirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan stress, tashvish va boshqa ruhiy salomatlik muammolarining salbiy ta'sirini yumshatishga qaratilgan. Ushbu xizmatlar individual yoki guruh terapiyasi, ongni rivojlantirish dasturlari yoki ruhiy salomatlik bo'yicha o'quv mashg'ulotlarini o'z ichiga olishi mumkin.

Psixologik xizmatlar o'qituvchilarni modernizatsiya qilingan ta'lim tizimida talabalarni samarali qo'llab-quvvatlash uchun zarur ko'nikmalar bilan jihozlash uchun o'qitish va malaka oshirish imkoniyatlarini taklif etadi. Bunga psixologik tamoyillar, sinfni boshqarish usullari yoki ijtimoiy-emotsional rivojlanishni rag'batlantirish strategiyalari bo'yicha seminarlar kirishi mumkin. Psixologik xizmatlar o'qituvchilar, ma'murlar va boshqa manfaatdor tomonlar bilan modernizatsiya harakatlari talabalarning psixologik farovonligiga mos kelishini ta'minlash uchun hamkorlik qiladi. Ular inklyuziv ta'lim amaliyotlarini rivojlantirish, ijobiy va tarbiyalovchi maktab iqlimini targ'ib qilish va o'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun maslahat xizmatlarini taqdim etadilar.

Psixologik xizmatlar tadqiqot va ma'lumotlarni tahlil qilish orqali ta'limni modernizatsiya qilishga hissa qo'shadi. Ular aralashuvlar samaradorligini baholash, talabalar natijalarini baholash va yaxshilash uchun yo'nalishlarni aniqlash uchun ma'lumotlardan foydalanadilar. Ushbu tadqiqot dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish va ta'lim tizimini doimiy takomillashtirish imkonini beradi.

Umuman olganda, psixologik xizmatlar ta'limni modernizatsiya qilish jarayonida o'quvchilarning ta'lim tajribasining psixologik va hissiy jihatlarini hal qilish uchun muhim ahamiyatga ega. Ularning roli baholash va aralashuvdan tashqari yo'l-yo'riq, ruhiy salomatlikni qo'llab-quvvatlash, kasbiy rivojlanish, hamkorlik va tadqiqotlarni qamrab oladi. Bu xizmatlar har tomonlama psixologik yordam ko'rsatish orqali modernizatsiya qilingan ta'lim tizimlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishga xizmat qilmoqda.

Ta'limni modernizatsiya qilish bosqichida psixologik xizmat ko'rsatish bir necha sabablarga ko'ra hal qiluvchi ahamiyatga ega:

- Talabalarning ruhiy farovonligini qo'llab-quvvatlash: Ta'limni modernizatsiya qilish o'quvchilarning bilim olish tajribasiga, yangi texnologiyalarni, o'qitish usullarini va baholash formatlarini joriy etishda jiddiy o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Bu talabalar o'rtasida stress, tashvish va moslashishda qiyinchiliklarni kuchaytirishi mumkin. Psixologik xizmatlar o'quvchilarning ruhiy farovonligini saqlab qolgan holda ushbu o'zgarishlarni boshqarish uchun zarur bo'lgan qo'llab-quvvatlash tizimlari va aralashuvlardan foydalanish imkoniyatini ta'minlaydi.

- Shaxsiy va noyob ehtiyojlarni qondirish: Ta'limni modernizatsiya qilish ko'pincha shaxsiylashtirilgan va inklyuziv ta'lim tajribasini taqdim etishga qaratilgan. Psixologik xizmatlar o'quvchilarning o'rganishdagi nuqsonlari, ruhiy salomatlik muammolari yoki xulq-atvor muammolari kabi noyob ehtiyojlarini aniqlash va hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu individual ehtiyojlarni qondirish orqali psixologik xizmatlar har bir talaba zamonaviylashtirilgan ta'lim yondashuvlaridan to'liq ishtirok etishi va foyda olishini ta'minlashga yordam beradi.

- Akademik samaradorlikni oshirish: Psixologik xizmatlar o'rganishga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan asosiy psixologik omillarni bartaraf etish orqali akademik samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Misol uchun, ular diqqat va konsentratsiyani yaxshilash, test tashvishlarini bartaraf etish yoki samarali o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun choralar ko'rishlari mumkin. Ushbu psixologik to'siqlarni bartaraf etish orqali talabalar modernizatsiya qilingan ta'lim tizimida o'zlarining ilmiy izlanishlarida muvaffaqiyatga erishish uchun yaxshi jihozlangan.

- Ijtimoiy-emotsional rivojlanishga ko'maklashish: Ta'limni modernizatsiya qilish ko'pincha o'quvchilarda empatiya, chidamlilik va o'zini o'zi boshqarish kabi ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni rivojlantirishga urg'u beradi. Psixologik xizmatlar ushbu ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam berish uchun yo'l-yo'riq, maslahat va aralashuvni ta'minlaydi. Ijtimoiy-emotsional rivojlanishni rag'batlantirish orqali

psixologik xizmatlar rivojlanayotgan ta'lim tizimida talabalarning yaxlit o'sishi va farovonligiga hissa qo'shadi.

- Pedagoglarning farovonligi va kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash: Psixologik xizmatlar ta'limni modernizatsiya qilish jarayonida o'qituvchilarni ham qo'llab-quvvatlaydi. Ular o'qituvchilarga o'zgarishlarni boshqarish, stressni boshqarish va ijobiy maktab muhitini yaratish uchun resurslar, treninglar va maslahatlar beradi. Pedagoglarning farovonligi va malakasini oshirish masalalarini hal etish orqali psixologik xizmatlar modernizatsiya qilingan ta'lim tizimining umumiy muvaffaqiyatiga hissa qo'shadi.

- Dalillarga asoslangan amaliyotlar: Psixologik xizmatlar talabalar farovonligi, o'quv yutuqlari va modernizatsiya qilingan ta'lim tizimidagi aralashuvlar samaradorligi bilan bog'liq ma'lumotlarni yaratish va tahlil qilishda muhim rol o'ynaydi. Ma'lumotlarga asoslangan ushbu yondashuv modernizatsiya qilingan ta'lim tizimining barcha talabalar uchun samarali, inklyuziv va qo'llab-quvvatlanishini ta'minlab, dalillarga asoslangan amaliyotlar va siyosatni ishlab chiqish haqida ma'lumot beradi.

Xulosa qilib aytganda, psixologik xizmatlar ta'limni modernizatsiya qilish bosqichida juda muhim, chunki ular o'quvchilarning ruhiy farovonligini qo'llab-quvvatlaydi, individual ehtiyojlarini qondiradi, o'quv samaradorligini oshiradi, ijtimoiy-emotsional rivojlanishga yordam beradi, o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlaydi va dalillarga asoslangan amaliyotlarni xabardor qiladi va siyosatni ishlab chiqish. Ushbu xizmatlar har tomonlama psixologik yordam ko'rsatish orqali modernizatsiya qilingan ta'lim tizimining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi va natijalariga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Gulnoza, Rashidova, and Soyimnazarov Navro'zbek. "TA'LIM MUASSASALARIDA PSIXOLOGIK XIZMAT KO'RSATISHDA PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK VAZIYATLARNI TAHLIL ETISHNING METODOLOGIK

ASOSLARI." *Innovations in Technology and Science Education* 2.14 (2023): 680-689.

2. Navro'zbek, Soyimnazarov. "ILMIY VA HAYOTIY TUSHUNCHALARNING BOLA PSIXIKASIDA HOSIL BO'LISHI VA RIVOJLANISHI." *Innovations in Technology and Science Education* 2.12 (2023): 167-161.

3. G'ulomovna, Rashidova Gulnoza, and Soyimnazarov Navro'zbek Baxtiyor O'G. "CLINICAL CHARACTERIZATION OF TEMPERAMENT QUALITIES IN PSYCHOLOGY." *International Journal of Advance Scientific Research* 3.07 (2023): 133-139..

4. G'ulomovna, Rashidova Gulnoza, and Soyimnazarov Navro'zbek Baxtiyor o'g. "O'SMIRLARDAGI PSIXOSOMATIK KASALLIKLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI." *Journal of Integrated Education and Research* 2.8 (2023): 18-23.

5. G'ulomovna, Rashidova Gulnoza, and Soyimnazarov Navro'zbek Baxtiyor o'g. "PATOPSIKOLOGIK TADQIQOT USULLARI TAHLILI." *Journal of Integrated Education and Research* 2.8 (2023): 24-28..

6. Rashidova, Gulnoza, and Navro'zbek Soyimnazarov. "FORMATION AND DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND LIFE CONCEPTS IN THE PSYCHE OF A CHILD." *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры* 3.5 Part 2 (2023): 35-38..

7. Sharofitdinov, Abdulla, and Navro'zbek Soyimnazarov. "BOSHQARUVCHI SHAXSIDA EMOTSIONAL INTELLEKTNING O'ZIGA XOSLIGI." *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании* 3.1 (2023).

8. Abdulla Sharofitdinov, Navro'zbek Soyimnazarov, HISSIY BEQARORLIK VA UNI OLDINI OLISHNING PSIXOLOGIK USULLARI , *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: Том 3 № 1* (2023).